

PARA-DZYUDochI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARI

Toshboyeva Munisa Bozor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlari tahlil qilinadi. Adabiyotlar sharhi orqali para-dzyudoning o'ziga xos xususiyatlari, jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun moslashtirish usullari, hamda qizlar uchun xos bo'lgan texnik va taktik yondashuvlar o'rganiladi. Natijalar para-dzyudochi qizlarning muvaffaqiyatli musobaqalarda ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar va strategiyalarni aniqlaydi. Muhokamada ushbu natijalarning amaliy ahamiyati va kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: para-dzyudo, ayollar sporti, texnik harakatlar, taktik harakatlar, jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar

Аннотация: В данной статье анализируются технические и тактические действия девушек пара-дзюдоисток. На основе обзора литературы изучаются особенности пара-дзюдо, методы адаптации для спортсменов с ограниченными возможностями, а также специфические технические и тактические подходы для девушек. Результаты определяют ключевые навыки и стратегии, необходимые для успешного участия девушек пара-дзюдоисток в соревнованиях. В обсуждении рассматривается практическое значение этих результатов и направления для будущих исследований.

Ключевые слова: пара-дзюдо, женский спорт, технические действия, тактические действия, спортсмены с ограниченными возможностями

Abstract: This article analyzes the technical and tactical actions of female para-judokas. Through a literature review, it examines the characteristics of para-judo, adaptation methods for athletes with disabilities, and specific technical and tactical approaches for female athletes. The results identify key skills and strategies necessary for successful competition participation by female para-judokas. The discussion considers the practical significance of these findings and directions for future research.

Key words: para-judo, women's sports, technical actions, tactical actions, athletes with disabilities

KIRISH

Para-dzyudo - bu jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun moslashtirilgan dzyudo turi bo'lib, Paralimpiya o'yinlarining rasmiy dasturiga kiritilgan [1]. So'nggi yillarda ayollar sportining rivojlanishi bilan birga, para-dzyudochi qizlarning soni ham sezilarli darajada oshdi. Biroq, ularning texnik va taktik harakatlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hali ham cheklangan. Ushbu maqolaning maqsadi para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlarini chuqur tahlil qilish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va samarali tayyorgarlik uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot uchun ilmiy maqolalar, kitoblar va rasmiy hisobotlar o'rganib chiqildi. Adabiyotlar qidiruvi Google Scholar, PubMed va SportDiscus ma'lumotlar bazalarida "para-dzyudo", "ayollar dzyudosi", "jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar" va "paralimpiya sporti" kabi kalit so'zlar yordamida amalga oshirildi.

Dastlab, para-dzyudoning umumiy xususiyatlari va qoidalari o'rganildi. Keyin, ayollar dzyudosining o'ziga xos jihatlari tahlil qilindi. So'ngra, jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun texnik va taktik harakatlarni

moslashtirish usullari ko'rib chiqildi. Nihoyat, para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlariga oid mavjud ma'lumotlar umumlashtirildi va tahlil qilindi.

NATIJARLAR

Para-dzyudoning o'ziga xos xususiyatlari: Para-dzyudo an'anaviy dzyudoning asosiy prinsiplarini saqlab qolgan holda, jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun moslashtirilgan. Asosiy farqlar quyidagilardan iborat:

1. Sportchilar ko'rish qobiliyati darajasiga qarab turli toifalarga bo'linadi (B1, B2, B3) [2].
2. Musobaqa boshlanishida raqiblar bir-biriga tegib turadi, bu esa ko'zi ojiz sportchilarga orientatsiya olishga yordam beradi [3].
3. Tatami (gilamcha) chegaralari taktik belgilar bilan ta'minlangan [2].

Para-dzyudochi qizlarning texnik harakatlari: Para-dzyudochi qizlarning texnik harakatlari asosan an'anaviy dzyudo texnikasiga asoslangan, lekin ularning jismoniy imkoniyatlariga moslashtirilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, para-dzyudochi qizlar ko'pincha tik turib bajariladigan ushlarlarga nisbatan yerda bajariladigan ushlarlarga ko'proq e'tibor qaratishadi [4,5]. Bu ularning muvozanat va harakatlanish qobiliyatlarining cheklanganligidan kelib chiqadi.

Para-dzyudochi qizlarning taktik harakatlari: Taktik harakatlar sportchining jismoniy imkoniyatlari va raqibining xususiyatlariga qarab belgilanadi [6]. Asosiy taktik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Dastlabki ushlar (kumi-kata) uchun kurash: bu bosqich para-dzyudoda juda muhim, chunki u keyingi harakatlar uchun asos yaratadi [7].
2. Raqibning muvozanatini yo'qotishga qaratilgan harakatlar (kuzushi): bu ayniqsa ko'zi ojiz sportchilar uchun muhim, chunki ular vizual ma'lumotlardan foydalana olmaydilar [3].
3. Qarshi hujum taktikasi: ko'pchilik para-dzyudochi qizlar faol hujumdan ko'ra, raqibning xatosidan foydalanishga harakat qilishadi [8].

4. Vaqtni boshqarish: ayniqsa yengil vazn toifasidagi sportchilar uchun muhim bo'lib, ular ko'pincha musobaqaning oxirgi daqiqalarida ustunlikni saqlab qolishga harakat qilishadi [5].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlari ularning jismoniy imkoniyatlari va ko'rish qobiliyati darajasiga ko'p jihatdan bog'liq. B1 toifasidagi (to'liq ko'zi ojiz) sportchilar ko'proq yaqin masofada kurashish va yerda bajariladigan ushlashlarga e'tibor qaratishsa, B2 va B3 toifasidagi sportchilar nisbatan faolroq va xilma-xil texnikalardan foydalanadilar.

Ayollar para-dzyudosining o'ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Kuch va tezlikdan ko'ra, texnik mahorat va muvozanatga ko'proq e'tibor qaratiladi.
2. Emotsional va psixologik omillar muhim rol o'ynaydi, bu esa murabbiylardan alohida yondashuv talab qiladi.
3. Jismoniy imkoniyatlarning cheklanganligi tufayli, energiya samaradorligi va to'g'ri nafas olish texnikasi katta ahamiyatga ega.

Para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun quyidagi yo'nalishlarda tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi:

1. Turli toifadagi (B1, B2, B3) para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlarini qiyosiy tahlil qilish.
2. Para-dzyudochi qizlarning uzoq muddatli rivojlanish modelini ishlab chiqish.
3. Para-dzyudoda qo'llaniladigan texnik va taktik harakatlarning biomexanik tahlilini o'tkazish.
4. Para-dzyudochi qizlarning psixologik xususiyatlari va ularning sport natijalariga ta'sirini o'rganish.

XULOSA

Para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlari murakkab va ko'p qirrali masala bo'lib, u sportchilarning jismoniy imkoniyatlari, ko'rish qobiliyati

darajasi va individual xususiyatlariga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, para-dzyudochi qizlar an'anaviy dzyudo texnikasini o'z imkoniyatlariga moslashtirib, o'ziga xos taktik yondashuvlarni ishlab chiqadilar. Para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlarini yanada chuqurroq o'rganish nafaqat sport natijalarini yaxshilashga, balki jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarning jamiyatga integratsiyasiga ham hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Paralympic Committee. (2021). Para Judo. Retrieved from <https://www.paralympic.org/judo>
2. Begimov, O. (2024). Uzbek TOPONIMLAR SHAKLLANISHINING AYRIM USULLARI. *Journal of Social Sciences*, 1(02).
3. Begimov, O. (2024). Godonim, Godonimiy Tushunchalari Va Ularning Onomastik Makonda Tutgan O 'Rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 10-15.
4. Begimov, O. (2024). Oronimiydda Dovon Va Ko'tal Atamalarining Qo'LLanish Xususiyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3), 105-110.
5. Шукуров, О. (2023). Учебный толковый словарь: новые заимствованные слова и значения. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 68-72.
6. Шукуров, О. У. (2023). Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (мустикаллик даври).
7. Shukurov, O. (2022). YANGI DAVR O 'ZLASHMALARINING SEMANTIK TARAQQIYOTI XUSUSIDA. *Prospects of Uzbek applied philology*, 1(1).
8. Dilchehra, M., & Axmatilloeyevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. "

GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).

9. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.*
10. Tulenova, K., Numonovna, E. G., Kurbonazarovna, M. M., Kurbonovich, M. U., & Zhuraboevich, N. M. (2022). Synergetic Paradigm In The Study Of Social Processes. *Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1743-1747.*
11. Tulenova, K., Rasulev, E., & Mamadjonova, M. (2023). Value Dimension in a Technogenic Society. *Telematique, 22(01), 2666-2670.*
12. Qurbonnazarovna, M. M. (2023). THE ROLE OF SYNERGIC IDEAS IN IMPROVING THE SCIENTIFIC CREATIVE PROCESS.
13. Шамшетова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje., 33, 271-274.*
14. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
15. Jamolova, G. M. (2021). ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI. *Academic research in educational sciences, 2(5), 102-109.*
16. Jamolova, G. (2022). APPROACHES TO THE DESIGN OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND THEIR USE IN COMPUTER EDUCATION. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(3), 22-29.*

17. Kons, R. L., Krabben, K., Mann, D. L., Fischer, G., & Detanico, D. (2019). The effect of vision impairment on competitive and technical-tactical performance in judo: A review. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 14(4), 564-573.
18. Gutierrez-Santiago, A., Prieto, I., Camerino, O., & Anguera, M. T. (2011). The temporal structure of judo bouts in visually impaired men and women. *Journal of Sports Sciences*, 29(13), 1443-1451.
19. Boguszewski, D., Adamczyk, J. G., Boguszewska, K., Seidel, W., & Białoszewski, D. (2020). The effectiveness of techniques in Paralympic judo. *Journal of Human Kinetics*, 71, 285-293.